

DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN TAVUSH REGION OF ARMENIA**Simonyan G.,***Associate Professor, Candidate of Chemical Sciences,
Head of the Department of General Mathematics and Natural Science
Ijevan Branch of Yerevan State University, Armenia, Ijevan***Poghosyan E.***Teacher,
Ijevan Branch of Yerevan State University, Armenia, Ijevan***РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ТАВУШСКОЙ ОБЛАСТИ АРМЕНИИ****Симонян Г.С.***доцент, канд.хим.наук,
заведующий кафедрой общей математики и естествознания
Иджеванский филиал Ереванского государственного университета, Армения, г.Иджеван***Погосян Э.А.***Преподаватель,
Иджеванский филиал Ереванского государственного университета, Армения, г.Иджеван***Abstract**

The article contains a brief overview of the current state of development of organic agriculture in the world, in Armenia and the Tavush region. It is shown that at the end of 2019, organic agriculture is practiced in 179 countries of the world, and the total area under organic crops is approximately 1.5 percent of the total agricultural land in the world. Organic certified farms in the Republic of Armenia are exclusively producers of plant products.

Аннотация

В статье содержится краткий обзор современного состояния развития органического сельского хозяйства в мире, в Армении и Тавушской области. Показано, что в конце 2019 года органическое сельское хозяйство практикуется в 179 странах мира, а общая площадь под органическими культурами составляет приблизительно 1,5 процента от общего объёма сельскохозяйственных угодий в мире. Органические сертифицированные хозяйства в Республике Армения являются исключительно производителями растительной продукции.

Keywords: organic farming, IFOAM Federation, environmentally friendly product, Tavush, Armenia.

Ключевые слова: органическое земледелие, федерация IFOAM, экологически чистый продукт, Тавуш, Армения.

Органическое земледелие – это система, где не применяются токсические вещества, стабильные пестициды, химические удобрения, вместо них используются органические удобрения (в основном - навоз), и борьба с вредителями и болезнями осуществляется только посредством растительных препаратов, для восстановления почвы используется севооборот, осуществляется замкнутый цикл земледелие-скотоводство (растениеводство — корм, скотоводство — удобрения), а в производстве органических пищевых продуктов не применяются искусственные вещества и облучение[1].

Самая большая ценность органических пищевых продуктов заключается в том, что они безопасны для здоровья, содержат больше витаминов, минеральных солей и других питательных элементов, не содержат вредных химикатов, которые в переработанных пищевых продуктах используются в качестве пищевых, вкусовых добавок и консервантов, кроме того, они обеспечивают нормальный вес тела, имеют благотворное влияние на здоровье человека, лишены химических веществ и добавок, они особенно полезны для детей. При использовании органических пищевых продуктов вероятность

заражения опасными болезнями меньше, поскольку в этих продуктах меньше вредных микроорганизмов. Развитие органического сельского хозяйства имеет большое значение для производства экологически чистых продуктов питания, которому способствует также рост спроса.

Органическое сельское хозяйство получило широкое распространение во всем мире, чему способствует международный союз развития (International Federation of Organic Agriculture Movements) (IFOAM), который способствует и поддерживает развитие органического сельского хозяйства во всем мире[2].

Движение органического земледелия продвигается как правительственными, так и неправительственными организациями. На этом этапе органическое земледелие быстро развивалось во всем мире. 2005 год – на Генеральной ассамблее IFOAM утверждены принципы органического сельского хозяйства.

1. Принцип здоровья — органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать здоровье почвы, растений, животных, людей и планеты как единого и неделимого целого.

2. Принцип экологии — органическое сельское хозяйство должно основываться на принципах существования естественных экологических систем и циклов, работая, сосуществуя с ними и подерживая их.

3. Принцип справедливости — органическое сельское хозяйство должно строиться на отношениях, которые гарантируют справедливость с учётом общей окружающей среды и жизненных возможностей.

4. Принцип заботы — управление органическим сельским хозяйством должно носить преду-

предительный и ответственный характер для защиты здоровья и благополучия нынешних и будущих поколений и окружающей среды.

В общей сложности в конце 2019 года органическое сельское хозяйство практикуется в 179 странах мира, а общая площадь под органическими культурами равна 71 миллиону гектаров, что составляет приблизительно 1,5 процента от общего объёма сельскохозяйственных угодий в мире [1,3]. Установлено, что в настоящее время в мире насчитывается более 3,1 млн. органических производителей. Странами с наибольшим числом производителей являются Индия (585200), Эфиопия (203602) и Мексика (200039).

Рис. 1 Развитие органических сельскохозяйственных земель с 2013 по 2019 г, миллион гектар

В Европе около 14,6 млн га сельскохозяйственных земель являются органическими, что составляет 2,9 процента сельскохозяйственных земель в Европе. Страны-лидеры: Испания (2,08 млн га), Италия (1,9 млн га) и Франция (1,74 млн га). В настоящее время в Европе насчитывается приблизительно 0,4 млн. органических производителей.

Органическое земледелие в Армении берет свое начало в 1990 году, и оно связано с развитием негосударственного сектора. В Армении приватизация земли привела к образованию 340 тыс. фермерских хозяйств. Размер фермерского хозяйства в среднем достигает 1,4 га, включая 1,1 га пахотной земли, что само по себе не способствует эффективному использованию новых технологий и оборудования. Более того, 32% пахотных угодий не используются для предназначенных целей. Часть этих земель находится в опасных или заминированных зонах на армяно-азербайджанской границе; другая часть - либо слишком малые по размеру, либо находящиеся слишком далеко от населенных пунктов,

участки [3-6]. Необходимо отметить, что законодательное поле полностью урегулировано, т.к. Правительством Республики Армения был принят закон об органическом сельском хозяйстве, который был утвержден Национальным Собранием РА и вступил в силу 14-го мая 2009 г [7].

В Республике Армения имеется большой потенциал для развития органического сельского хозяйства, в связи с которым ведется большая работа со стороны ряда местных и международных организаций. Необходимо отметить проводимые в этой области работы такими организациями, как Эколгلوب, Центр агробизнеса и развития села, Зеленая тропа, Женщины во имя здоровья и др. В частности, ОАО Эколгلوب является имеющим международную известность органом по сертификации органического сельского хозяйства и продукции пищевых продуктов, который осуществляет органическую сертификацию почвы, продуктов растительного и животного происхождения, а также сбора диких

ягод, в области пчеловодства и виноделия для различных рынков РА, Евросоюза, Швейцарии, США и Канады. СП «Зеленая тропа» поддержки сельского хозяйства, имея целью способствовать стабильному развитию сельского хозяйства в Армении, сотрудничает с министерствами Сельского хозяйства и Охраны природы и осуществляет множество программ и инициатив, поддерживая производство экологически чистых сельскохозяйственных продуктов.

Органические сертифицированные хозяйства в Республике Армения являются исключительно производителями растительной продукции. Сертифицированного органического животноводства пока нет. Как и в обычном сельском хозяйстве, производство фруктов играет важную роль в органическом земледелии. В Армении абрикосы являются самым важным фруктом, выращиваемым после винограда. Согласно статистике ФАО, в 2019 году в общей сложности 10363 га абрикосов было выращено традиционным и органическим способом. Также выращиваются гранат, яблоки, груши, сливы, малина и ежевика. Отличительной особенностью Армении является преобладание земель, используемых для сбора органических диких растений и органического пчеловодства. В Армении площадь таких земель превышает площадь земель для ОСХ в 13 раз.

В тех регионах Армении, например, в Тавушской области большая часть территории, где культивирование невозможно, растения собирают в диком виде для приготовления чая и лекарственных

препаратов. Как описано выше, Армения обладает богатой флорой. Части растений, собранные в экологически сертифицированных районах дикого сбора, включают крапиву, чабрец, мяту, липовый цвет, облепиху, лакрицу, душицу, шиповник, малину, ежевику, кизилую вишню и облепиху. Так, фиточай «Дарман», представленные не только на местном, но и на международном рынке, производятся в селе Тавуш Тавушской области. Тавушская область (арм. Տավուշի մարզ) находится на северо-востоке Армении. Административный центр — город Иджеван, другие города — Дилижан, Берд, Ноемберян. Половина Тавушской области покрыта лесами и замечательными природными памятниками. Это красивое место, особенно осенью, когда деревья меняют свой цвет (Рис.2). Люди сравнивают этот вид с красочным ковром.

Армянский горный мед и продукция пчеловодства (мед в сочетании с маточным молочком, абрикосовой пыльцой и прополисом) являются востребованными органическими продуктами. Такие продукты, как правило, сертифицированы на соответствие стандартам ЕС и Министерства сельского хозяйства США (USDA NOP) для производства меда.

Направление органического земледелия в Тавушской области перспективное. Недавно еще один обучающий центр открылся на севере страны в Тавушской области[7,8].

Рис.2 Озеро Гош

В Тавушской области зарегистрировано свыше 400 теплиц с общей площадью 26638 гектаров, большинство из них заняты в производстве органических пищевых продуктов.

Производство вешенок в Тавушской области уникально по своей природе. Используют и экстенсивный и интенсивный методы выращивания вешенки. В экстенсивном методе используют деревья,

пни деревьев и бревно (рис.2). В интенсивной технологии выращивания этих грибов используются отходы агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, а в итоге получается высококачественный ценный продукт, богатый аминокислотами, минеральными веществами, витаминами и белком, который усваивается в организме человека на 90%.

Рис.3 Вешенка на деревье

Из-за высокого содержания полисахаридов грибы сохраняют свой объем в процессе кулинарной обработки. Благодаря всем перечисленным качествам вешенка, или ишивень, как называли этот гриб в старину, по праву считается особо ценным для питания человека продуктом. Высокая скорость роста данного гриба в сочетании с устойчивостью к вредителям делают производство вешенок довольно простым и доходным процессом и наделяют его особыми преимуществами, которые выгодно отличают выращивание вешенки от технологии производства других культивируемых грибов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Иджеванского филиала ЕГУ в рамках проекта под названием Перспективы развития органического сельского хозяйства в Тавушской области.

Список литературы

1. Lernoud J., Willer H. Organic Agriculture Worldwide: Key results from the FiBL survey on organic agriculture worldwide 2019, Part 3: Organic agriculture in the regions 2017, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland, 2019. 91p.
2. IFOAM, 2008. <http://www.ifoam.bio/why-organic/organic-landmarks/definition-organic>

3. Симонян Г.С., Погосян Э.А., Вардумян Н.В., Карапетян Э.Р. Динамика развития органического земледелия // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 40(216).

URL:

<https://internauka.org/journal/science/internauka/216>
(дата обращения: 10.10.2022).
DOI:10.32743/26870142.2021.40.216.308077

4. Darbinyan N., Rundgren G. The Status and Potential of Organic Agriculture in Armenia. A background document for the Greening Economies in the Eastern Neighbourhood (EaPGREEN) partnership programme. 2018

5. Органическое сельское хозяйство в странах Евразийского экономического союза: текущее состояние и перспективы. Евразийский центр по продовольственной безопасности, 2020, 104 с.

6. Органическое сельское хозяйство: шаг стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии навстречу “зеленой” экономике. Примеры из Армении, Молдовы и Украины, 2011, 51с.

7. Закон Республики Армения «Об органическом сельском хозяйстве» от 8 апреля 2008 г. № 23-Н.

http://members.wto.org/crnattachments/2008/tbt/arm/08_2072_00_et.pdf